

ГРАФИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ КРИВИЗНЫ ПЕТЛИ ТРАНСЦЕНДЕНТНОЙ КРИВОЙ ГИПОЦИКЛОИДЫ ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА

Алимова Дилафруз Бахтияровна
м.н.с. ИМСС имени М.Т. Уразбаева
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233740>

Аннотация. *Исследуется графическое построение кривизны петли трансцендентной кривой гипоциклоиды при мобильном движении сателлита шпинделей хлопкоуборочной машины. Рассмотрена кинематическая схема планетарного механизма для привода шпинделей, состоящий из неподвижного ременного и фрикционного дорожек для уборки шпинделем хлопка-сырца с куста хлопчатника. Аналитическим методом получено количество оборотов шпинделя в рабочей зоне. При мобильном перемещении уборочного аппарата получена и построена кривизна петли трансцендентной кривой гипоциклоиды.*

Ключевые слова: *сателлит, передача, водило, аппарат, угловая скорость, гипоциклоида, кинематика.*

Abstract. *The graphical construction of the curvature of the loop of the transcendental hypocycloid curve during the mobile movement of the satellite of the spindles of a cotton harvester is investigated. The kinematic scheme of a planetary mechanism for driving spindles, consisting of fixed belt and friction tracks for harvesting raw cotton from a cotton bush with a spindle, is considered. The number of revolutions of the spindle in the working area is obtained by the analytical method. During the mobile movement of the harvester, the curvature of the loop of the transcendental hypocycloid curve was obtained and plotted.*

Keywords: *satellite, transmission, carrier, apparatus, angular velocity, hypocycloid, kinematics.*

Введение. В работе [1] графоаналитическим методом приводится построение изменения угла захода в рабочей зоне уборочного аппарата. В работе [2] исследуется кинематика сателлита планетарного механизма с гибкими звеньями ременной передачи и получен коэффициент упругого скольжения катка ролика которая равна $\zeta_1=0,07\dots0,168$ и $\zeta_2=0,126\dots0,138$. В исследованиях [3] эпициклического движения шпинделей в рабочей камере уборочного аппарата была оценена возможность вкалывания зуба шпинделя в хлопчатник и захватывания его во время технологического процесса сбора. В работе [4] представлены результаты сравнительных экспериментов на примере с двумя парами последовательно расположенных шпиндельных барабанов по 12, 14 и 15 шпинделей при одинаковых их диаметрах и сделан вывод, что увеличение числа шпинделей в передних парах барабанах способствует увеличению полноты уборки хлопка. В исследованиях [5] движения шпинделей в уборочном аппарате учитывалось геометрическое скольжение приводных роликов по гибким ременным передачам из-за малой величины их угла обхвата. Также в работе [6] установлено, что в ременном приводе шпинделей эпи и гипоциклическом планетарном механизме происходит упругое скольжение ремня по приводным роликам.

Метод исследования. Работа осуществлялась по методике основных положений начертательной и аналитической геометрии, технологических процессов сбора уборки хлопка, а также литературные источники.

Результаты и их обсуждение. Графоаналитическим методом определили траекторию движения точки зубьев шпинделя при скоростных режимах шпиндельного барабана с учётом линейной скорости хлопкоуборочной машины. Кинематика движения сателлита складывается из трёх скоростных параметрах при вращении барабана ω_b , шпинделя ω_c и линейной скорости V_M машины. При движении скорости звеньев механизма рассматриваем в горизонтальном H плоскости, здесь во время сбора хлопка шпинделем происходит вращательное движение барабана вокруг своей оси, то угловые скорости ω_s шпинделя в абсолютном движении равны алгебраической сумме угловых скоростей в относительном ω_r и переносном ω_e движениях:

$$\omega_s = \omega_r + \omega_e \quad (1)$$

При вращении барабана ω_b (рисунок 1) по часовой стрелке шпиндель 3 выйдя из дорожки 2 обратного вращения по инерции вращается ω_3 по часовой стрелке и после соприкосновения с ремнём 1 прямого вращения реверсируется в обратную сторону и после этого в зоне α_1 прямого вращения шпиндель 3 вращается ω_3 против часовой стрелки совершая гипоциклическую траекторию движения, происходит сбор хлопка-сырца из куста хлопчатника.

Рисунок 1 Кинематическая схема планетарного механизма для привода шпинделей.

Параметрическое уравнение гипоциклической траектории движения шпинделя будет:

$$\begin{cases} X = R_H \cos \varphi_H - r_3 \cos(\varphi_3 - \varphi_H); \\ Y = R_H \sin \varphi_H - r_3 \sin(\varphi_3 - \varphi_H), \end{cases} \quad (2)$$

где R_H – радиус барабана по центрам оси шпинделя, мм; φ_H – угол поворота барабана, рад; r_3 – радиус ролика шпинделя, мм; φ_3 – угол поворота шпинделя, рад.

Движения колеса трактора выглядит как циклоида, тогда траектория кривой циклоиды будет в параметрическом уравнение как:

$$\begin{cases} X = R(r - \sin \varphi); \\ Y = R(1 - \cos \varphi), \end{cases} \quad (3)$$

где R – радиус производящей окружности колёс трактора, м.

φ – угол поворота производящей окружности колеса, радиан.

Приняв на чертеже масштабный коэффициент длины $\mu_1 = 0,001 \text{ м/мм}$, определяем размеры радиуса R_3 барабана изображений на схеме механизма

$R_6 = R_6 / \mu_1 = 0,146 / 0,001 = 146 \text{ мм}$, где R_6 – радиус барабана в мм, изображаемого на схеме механизма; R_6 – действительный размер радиуса барабана в мм.

Спроектировав соответствующие радиусы R_6 , R_r , R_1 и r звеньев механизма на выбранные координатные оси YOX получим дуги окружностей: $R_6 = OO$; $R_r = O_1O_1$; $R_1 = O_2O_2$ и сводим их в таблицу 1.

Таблица 1. Размеры звеньев планетарного механизма уборочного аппарата.

/п	Наименование звена	Обозначение	Размеры	
			Действительный, м	На схеме, мм
	Радиус ременной передачи	$R_r = O_1O_1$	0,161	161
	Радиус барабана по центрам оси шпинделя	$R_6 = OO$	0,146	146
	Нижний радиус гипоциклоиды	$R_1 = O_2O_2$	0,131	131
	Радиус качения ролика шпинделя	r	0,015	15

Рисунок 2 Графическое построение гипоциклоиды в стационарном (1) и мобильном (2) перемещении уборочного аппарата.

При графическом построении чертежа учитывается мобильное перемещение аппарата поэтому расстояние X_1 перемещение конечной точки B во время движения машины со скоростью V_M находим по следующей формуле

$$X_1 = \frac{V_C \cdot 2\pi \cdot r}{\omega_V (R_V - r)}, \quad (4)$$

где V_M – линейная скорость машины МХ-1,8 при первом скоростном режиме сбора хлопка, $V_M = 4,8 \text{ км/час}$ или $V_M = 1,147 \text{ м/с}$ и ω_0 – угловой скорости барабана, $\omega_0 = 12,56 \text{ с}^{-1}$. Найдем искомый отрезок B и получим трансцендентную кривизну AB_1 гипоциклоиду по следующему уравнению

$$AB_1 = S = 2\pi \cdot r_k - V_M \frac{2\pi \cdot r_k}{\omega_0 (R + r_k)}, \quad (5)$$

где S – кратчайшее расстояние двух крайних точек A и B_1 для первой петли трансцендентной кривизны гипоциклоиды при мобильном движении аппарата.

Подставляя цифровые данные в уравнение (5), получим $S = 41 \text{ мм}$.

Построена трансцендентная кривизна гипоциклоиды при мобильном перемещении уборочного аппарата. Получен в аналитическом виде необходимый радиус ролика шпинделя и угловая скорость барабана. Графоаналитические расчеты выявили для первой рабочей линейной скорости машины МХ-1,8 следующий параметр – расстояние первой петли трансцендентной кривизны гипоциклоиды $S = 41 \text{ мм}$, при $V_M = 1,147 \text{ м/с}$, и угловой скорости барабана $\omega_0 = 12,56 \text{ с}^{-1}$.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Тулаев Б., Иззатов З.Х. Изменение угла захода шпинделя в рабочей зоне шпиндельных барабанов вертикально-шпиндельных аппаратов. – «Известия АН УзССР», 1972, № 4.
2. Rizaev A.A., Alimova D.B., Alimov B.M. Modeling spindle drive device of the cotton harvester. ETESD-2022 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 1112(2022)012042 doi:10/1088/1315/1112/1/012042.
3. Ризаев А.А., Кулдошев Д.А., Джураева Н.Б., Алимова Д.Б. «Исследование эпициклического движения шпинделя в рабочей камере уборочного аппарата». // Проблемы механики. 2023 №3. – С. 52-59.
4. Rizaev A.A., Alimova D.B., Omonov N.N. and Mamatmurodov I.A. About rational number of spindles on drums of cotton harvester. E3S Web of Conference Volume 401 (2023) V International Scientific Conference “Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering” (CONMECHYDRO – 2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340104013>.
5. Ризаев А.А., Алимова Д.Б. «Кинематика сателлитов эпи - и гипоциклического планетарных механизмов для привода шпинделей уборочного аппарата»// Проблемы механики. 2021 №3, с.32-41.